

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.14087693

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Custeio e indicadores de desempenho empresarial:
uma abordagem intervencionista em pequenas
empresas do setor de saúde

Maria Angelica Lencione Pedreti - Doutoranda
Prof. Dr. Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima - Orientador
Prof. Dr. José Carlos Tiomatsu Oyadomari
Prof. Dr. Marcelo Daniel Araújo Ermel
Profa. Dra. Juliana Ventura Amaral
Prof. Dr. Andson Braga de Aguiar

Como referenciar:

Pedreti, M. A. L.; Dutra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Ermel, M. D. A.; Amaral, J. V.; Aguiar, A. B.. (2023). Custeio e Indicadores de Desempenho Empresarial: uma abordagem intervencionista em pequenas empresas do setor de saúde. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14087693

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria.

Projeto de pesquisa: Custeio e indicadores de desempenho empresarial: uma abordagem intervencionista em pequenas empresas do setor de saúde

Produto Técnico-Tecnológico: Implementação do Custeio Baseado em Atividades e do *Balanced Scorecard* em pequenas empresas do setor de saúde.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nos problemas práticos e lacunas acadêmicas.

Organização: O projeto foi suportado pela liderança sênior e empregados das clínicas A e B (nomes fictícios por questões de confidencialidade) e bem como os pesquisadores do NECOFIN (Núcleo de Estudos em Controladoria e Finanças) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Descrição do PPT: O trabalho consistiu em trabalho de campo com pesquisa intervencionista, que se iniciou pela identificação de objetivos estratégicos de cada empresa em cada uma das dimensões do BSC, determinação dos fatores críticos de sucesso para cada objetivo, designação de uma métrica de acompanhamento de cada fator e, para cada métrica, uma meta que direcionasse o caminho correto. Em segunda fase, calcularam-se custos e margens de contribuição, descobrindo oportunidades de melhoria. A seguir, calcularam-se os preços para seus serviços, permitindo o aumento da rentabilidade apesar da queda de volume.

Divulgação da Produção: As aplicações introduzidas na empresa serão divulgadas em fóruns, congressos e seminários para compartilhamento do conhecimento, para atingir os profissionais e acadêmicos interessados em aplicar BSC, Custeio ABC e precificação em pequenas empresas.

Aderência Alta: As aplicações sugeridas nesse processo de implementação (BSC, ABC e precificação) têm grande capacidade de aderência em outros contextos empresariais, independentemente, do tamanho da empresa.

Impacto Potencial Alto: O processo de BSC, ABC e precificação sugerido neste projeto tem um grande impacto nas melhorias das práticas operacionais e estratégicas nas organizações.

Impacto Realizado Médio: O processo de BSC, ABC e precificação sugerido neste projeto foi aplicado nas práticas das clínicas A e B, demonstrando sua aplicabilidade para fins de melhorias das práticas operacionais e estratégicas nas organizações de pequeno porte.

Inovação Média: O processo de BSC, ABC e precificação faz parte de uma literatura já bastante consolidada, porém, ainda é pouco explorado a aplicabilidade em pequenas e médias empresas.

Complexidade Média: O processo de BSC, ABC e precificação possui complexidade média, sendo necessários treinamentos e reuniões semanais com os gestores para aplicar as terminologias e técnicas sugeridas na literatura.

Aplicabilidade Alta: Devido a sua capacidade de flexibilização em vários cenários organizacionais, o processo de BSC, ABC e precificação tem grande facilidade de aplicação nas empresas do Brasil, independentemente de seu porte ou setor, aproveitando-se da pesquisa intervencionista para adaptar as ferramentas originais aos desafios e recursos de cada organização.

Abrangência Potencial Alta: Como sua aplicação é bastante ampla, as técnicas apresentadas neste projeto são de alta abrangência no cenário nacional.

Abrangência realizada Baixa: Devido a aplicação no projeto ter sido feita em empresas específicas (Clínicas A e B), houve uma abrangência limitada, porém, como potencial de realização bem amplo.

Replicabilidade Irrestrita: Este projeto tem replicabilidade para vários setores econômicos nacionais, como por exemplo, empresas de serviços, indústrias, escritórios, e qualquer empresa com objetivos de busca de excelência empresarial.

Custeio e indicadores de desempenho empresarial: uma abordagem intervencionista em pequenas empresas do setor de saúde

Como referenciar:

Pedreti, M. A. L.; Dultra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Ermel, M. D. A.; Amaral, J. V.; Aguiar, A. B.. (2023). Custeio e Indicadores de Desempenho Empresarial: uma abordagem intervencionista em pequenas empresas do setor de saúde. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14087693

RESUMO

Este relato técnico conclusivo descreve a implantação do projeto de Intervenção nas empresas A e B, clínicas de saúde de pequeno porte, da cidade de São Paulo. As intervenções propostas levantaram objetivos estratégicos, fatores críticos de sucesso e indicadores de acompanhamento de desempenho, no contexto do *Balanced Scorecard*, que foram usados para orientar diretores e colaboradores a respeito da estratégia que seria adotada para superar os desafios de cada organização, e como cada colaborador poderia contribuir para o sucesso da empreitada. Os conceitos de controladoria e custos foram aplicados para gerar mais indicadores que denotassem claramente as oportunidades de melhorias que foram incorporadas, resultando numa redução de custo e conseqüente aumento da rentabilidade da empresa, bem como destacaram que os preços praticados em certos serviços tinham altas margens de contribuição, mas nem sempre eram suficientes para cobrir os custos fixos das estruturas. Por isso, foram calculados os novos preços de venda, considerando os custos calculados e a margem desejada, para balizarem as negociações da empresa junto a clientes particulares. Em ambos os casos, tratou-se de uma intervenção de grau forte, com amplo escopo e melhorias profundas em desenhos e controles do negócio, as quais foram plenamente adotadas pelas equipes de gestão, que se sentiram motivadas, inclusive, a criar seus próprios relatórios gerenciais, ratificando a validade forte da intervenção. Para a comunidade, a pesquisa contribui mostrando que é possível aplicar os conceitos de controladoria, custos e indicadores estratégicos em uma pequena empresa, com completa aderência dos gestores, a partir da devida adaptação para a realidade da companhia, atendendo ao gap detectado na literatura, assim como é possível associar diferentes métodos de custeio, como Custeio Baseado em Atividades e Custeio Variável, contribuindo para a tomada de decisão fundamentada.

Palavras-chave: Planejamento estratégico, Pequena empresa de saúde, Custos, Controles, Preços, Indicadores, Intervenção.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.14087693

Costing and business performance indicators: an interventionist approach in small companies in the health sector

Como referenciar:

Pedreti, M. A. L.; Dultra-de-Lima, R. G.; Oyadomari, J. C. T.; Ermel, M. D. A.; Amaral, J. V.; Aguiar, A. B.. (2023). Custeio e Indicadores de Desempenho Empresarial: uma abordagem intervencionista em pequenas empresas do setor de saúde. Relatório Técnico Conclusivo. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão – Universidade Presbiteriana Mackenzie. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14087693

ABSTRACT

This conclusive technical report describes the implementation of the Intervention project in companies A and B, small health clinics, in the city of São Paulo. The proposed interventions raised strategic objectives, critical success factors and performance monitoring indicators, in the context of the Balanced Scorecard, which were used to guide directors and employees about the strategy that would be adopted to overcome the challenges of each organization, and how each employee could contribute to the success of the endeavor. The concepts of controllership and costs were applied to generate more indicators that clearly denoted the opportunities for improvement that were incorporated, resulting in a cost reduction and consequent increase in the company's profitability, as well as highlighting that the prices practiced in certain services had high contribution margins, but were not always sufficient to cover the fixed costs of the structures. Therefore, the new sales prices were calculated, considering the calculated costs and the desired margin, to guide the company's negotiations with private customers. In both cases, it was a strong intervention, with a broad scope and profound improvements in business designs and controls, which were fully adopted by the management teams, who were even motivated to create their own management reports, ratifying the strong validity of the intervention. For the community, the research contributes by showing that it is possible to apply the concepts of controllership, costs and strategic indicators in a small company, with complete adherence of managers, from the proper adaptation to the reality of the company, meeting the gap detected in the literature, as well as it is possible to associate different costing methods, such as Activity-Based Costing and Variable Costing, contributing to informed decision-making.

Keywords: *Strategic planning, Small healthcare company, Costs, Controls, Prices, Indicators, Intervention.*

Introdução

Notória é a importância da pequena e média empresa (PME) no Brasil: nas últimas três décadas, as micro e pequenas empresas (MPE) vêm desempenhando um papel cada vez mais importante na geração de emprego e renda e na arrecadação de impostos na economia brasileira, na qual respondem por 21% do PIB (SEBRAE, 2020). Representando 97,3% do total de novas empresas abertas (Ministério da Economia do Brasil, 2023), o que pode ser explicado pela crise e desemprego dos últimos anos e pelo espírito empreendedor do brasileiro, que encontra, no empreendedorismo, uma forma de retornar ao mercado de trabalho, contribuindo para gerar 13 vezes mais empregos do que as médias e grandes empresas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades e regiões inteiras (Xavier & Bertaci, 2018).

Não obstante, as empresas de pequeno e médio porte carecem de ferramentas de controle e gestão, seja pela falta de conhecimento de seus gestores e proprietários, seja pela falta de tempo destes profissionais ocupados com a rotina e acumulando, muitas vezes, funções operacionais e gerenciais (Callado et al., 2003; Robson & Bennett, 2000) e precisam adaptar as ferramentas tradicionais aos seus poucos recursos e demandas muito específicas (Garengo et al., 2005), o que se torna um desafio ainda maior quando os gestores e proprietários não possuem o conhecimento ou tempo necessário.

O Brasil gastou 9,23% do PIB de 2022, em despesas com saúde. Entretanto, entre 2011 e 2022 observou-se a redução do número de hospitais privados lucrativos no Brasil, de 2.216 para 1.961. Um ponto que merece atenção é a alta taxa de glosa, ou seja, a recusa de pagamento dos serviços por parte das operadoras de saúde, que representa cerca de 4,55% da receita líquida das instituições de saúde, ou 73,51 em termos de dias de atraso para pagamento pelos serviços. A situação é ainda mais séria quando se observa o aumento do poder de barganha dos planos de saúde e convênios médicos, após um período de consolidação, conforme observado pela ANAHP (2023).

Antes da pandemia, o setor de saúde contava com convênios e planos de saúde, que contratavam as clínicas especializadas para atenderem seus clientes, pagando às clínicas pelas consultas e procedimentos, conforme credenciamento (Médici, 2021). Embora os convênios pagassem valores baixos pelos procedimentos, eles traziam volumes de pacientes para as clínicas, que, então, ganhavam pelo alto giro, apesar da baixa margem, do maior tempo para receber e por uma taxa de glosa em torno de 5%, que era considerada suportável pelas instituições de saúde (Associação Nacional de Hospitais Privados, 2021). Nesse desenho, as clínicas representavam um custo variável para os convênios, que lucravam com a gestão do capital de giro, recebendo à vista dos pacientes e pagando com maiores prazos às clínicas (Médici, 2021).

Com o movimento de consolidação do mercado de saúde no Brasil, pós-pandemia, houve uma fase de fusões e aquisições em que convênios, que buscavam a verticalização, adquirindo hospitais e ambulatórios, experimentaram aumento do seu

poder de barganha e passaram a aumentar a taxa de glosa dos procedimentos, bem como o tempo para pagamento, comprometendo ainda mais a rentabilidade das clínicas. No mesmo processo, tais convênios também criaram suas estruturas fixas ambulatoriais para alavancarem os resultados operacionais através da economia de escala, diluindo os custos fixos entre o grande volume de pacientes e descredenciando planos mais simples dos serviços das clínicas, que passaram a ter autorização apenas para atender os planos mais caros, que davam aos pacientes o direito de escolherem seu médico, ficando os planos mais simples atendidos pelos novos ambulatórios (ANAHP - Associação Nacional de Hospitais Privados, 2023).

O presente relatório descreve a implantação do projeto de intervenção nas empresas A e B, clínica vascular e de reumatológica e medicina do trabalho, respectivamente, de pequeno porte, da cidade de São Paulo, que enfrentaram muitos desafios desde a queda do faturamento devida ao isolamento social da pandemia, passando pela consolidação do setor de saúde e a consequente queda do poder de barganha das pequenas clínicas de saúde, além de desafios de retenção e profissionais e clientes.

A clínicas se viram obrigadas a repensar seus objetivos estratégicos e buscar formas inovadoras de conviver na nova configuração do mercado de saúde, buscando redução de custos, melhor posicionamento de mercado e retenção de clientes leais e de colaboradores talentosos, que as ajudassem a trilhar a nova fase estratégica que estava começando.

Referencial Teórico

As três principais causas do fracasso de pequenas empresas brasileiras nos cinco primeiros anos de vida são: a falta de planejamento prévio, a má gestão empresarial, e o comportamento do empreendedor (Sebrae, 2014). A situação se agravou ainda mais na Pandemia do COVID-19, quando muitas empresas pararam suas atividades momentaneamente, e não conseguiram retomá-las (Brito et al., 2021), o que levou 65% das empresas a experimentarem uma redução de 1/3 no faturamento anual em 2020, com aumento de 11% nas empresas que demitiram e 57% nas empresas que declararam ter muitas dificuldades para manter seus negócios, especialmente pelo aumento dos custos (SEBRAE, 2021).

Em função das comprovadas pluralidade e importância das PMEs no contexto da economia, é importante o desenvolvimento de instrumentos concretos de apoio a este tipo de empreendimento. E para que as citadas organizações adquiram a necessária capacitação tecnológica visando ao seu desenvolvimento contínuo no tempo, é necessário construir um conjunto de ações sistemáticas buscando desenvolver, transferir e incorporar diferentes tipos de tecnologias, tanto do prisma da gestão eficaz das mesmas, quanto dos produtos e processos por elas utilizadas, para que se possa incrementar a eficiência coletiva do maior número possível de PMEs (Valle et al., 2007),

além de habilitá-las a construírem capacidades relevantes e recursos necessários para lidarem com eventos disruptivos (Skouloudis et al., 2020).

Van de Ven (2007) entende que a grande preocupação, em todo o mundo, com a sobrevivência destas pequenas e médias empresas passa por um problema de falta de transferência de conhecimento e defende que a pesquisa intervencionista pode ajudar na transferência do conhecimento, entre teóricos e práticos, adaptando as ferramentas às realidades das pequenas e médias empresas. Por outro lado, a literatura também aponta que há um atraso de estudos e pesquisas voltados a pequenas e médias empresas em grande parte devido à extrema heterogeneidade existente entre este tipo de negócio, o que explicaria, também, a dificuldade para a proposição de teorias e conclusões adequadas e diferentes das aplicadas à grande corporação, com um olhar que respeite suas peculiaridades, como uma teoria própria, em contraposição à simples aplicação de teorias usadas em grandes empresas, em menor escala (Igartua-López et al., 2021; Leone, 1999; Pelz, 2019). Mais especificamente no presente estudo, faz-se necessário entender a realidade das empresas do setor de saúde e suas práticas gerenciais correntes.

Indicadores estratégicos para o negócio

Depois da Segunda Guerra Mundial, as instituições de saúde passaram a se preocupar com aspectos gerenciais, embora se alegasse que a prática hospitalar não poderia ser mensurada pela contabilidade gerencial, dado seu caráter assistencial (Gebreiter, 2014). Outrossim, a literatura propõe um engajamento mais próximo com a realidade médica permitindo ao profissional de gestão melhor compreensão da prática e, assim, sua mensurabilidade, tal que se permitam quantificar as variações no comportamento dos critérios de qualidade estabelecidos e compará-los com padrões, permitindo avaliar a estrutura, processos, e resultados dos serviços de saúde, respeitando a necessidade de quem utilizará as informações geradas, se a equipe médica ou a equipe gerencial (Soárez et al., 2005), mesmo apesar da dificuldade de se obterem dados confiáveis, sobretudo no Brasil, destacando que não se pode esperar até que a informação produzida esteja perfeita para que seja divulgada: basta que os usuários sejam alertados para as limitações presentes na informação divulgada (Tronchin et al., 2009).

De fato, no Brasil, desde 2002, a ANVISA tem preconizado a adoção de indicadores padronizados, que facilitem a comparação entre hospitais e entre setores de um mesmo hospital (Ramos & Miyake, 2010). Porém, apesar de ser um processo em amadurecimento, estudos revelam que poucos serviços de saúde dispõem de indicadores para gestão hospitalar, especialmente, se forem de médio e pequeno porte (Malik & Teles, 2001b).

A limitação de recursos para a prestação de atenção médica e a crescente necessidade de saúde justificam estudos e práticas nesta área e a situação é pior devido à crescente complexidade tecnológica, ao envelhecimento da população, com o surgimento de

novas doenças devidas a este novo perfil demográfico, constatando-se, assim, a necessidade da boa gestão de custos, como forma de oferecer mais serviços de qualidade com o menor custo aos paciente, otimização da utilização dos recursos, aumento de eficiência e eficácia e da segurança dos processos (Dallora & Forster, 2008; Macario, 2006; Soárez et al., 2005). Evidencia-se, assim, a necessidade de se utilizar o método científico, devidamente fundamentado pela literatura acerca de custos, preços, indicadores de desempenho e controles gerenciais, para aprimorar os processos de pequenas empresas do setor de saúde, alavancando seus resultados, não apenas financeiros, mas também quanto ao atendimento de clientes, e permitindo não apenas sua sobrevivência, mas também seu crescimento, na realização de sua missão.

Custos e Sistemas de Custeio nas empresas de saúde

Com a necessidade de se analisar o custo-benefício e o impacto orçamentário das inovações em saúde no mundo, para otimizar o uso de recursos escassos e maximizar a qualidade dos serviços prestados, por um lado, enfrentando o aumento dos custos com assistência médica resultante do desenvolvimento de novas tecnologias e do nível de conscientização e expectativas em saúde; por outro, observa-se o potencial dos métodos de custeio, como o Custeio por Absorção, para a avaliação de desempenho das atividades, processos e produtos, das decisões de investimentos, das decisões de comprar ou fabricar e da formação do preço de venda, embora se possam apontar problemas, por exemplo, com o rateio arbitrário dos custos indiretos, que mais esconde do que esclarece questões que as empresas de saúde deveriam resolver (Abbas et al., 2015; Abbas et al., 2012; Beuren, 1993; Robin Cooper & Kaplan, 1988; Cruz et al., 2021; Dallora & Forster, 2008; Noreen, 1991).

Para solucionar esta questão, há o Custeio Baseado em Atividades, bastante discutido nas duas últimas décadas, no cenário brasileiro, em função do suporte que confere ao processo decisório dos empreendimentos, especialmente, em setores em que os custos fixos são elevados, sendo também indicado em situações em que a produção deve ser flexível para atender aos desejos ou necessidades dos clientes, ou onde a produção tem maior variedade de produtos ou serviços com menor volume por tipo, ou onde a vida útil dos produtos é reduzida, onde existe uma busca por qualidade superior; ou em que o mercado busca evitar ineficiências, possibilitando o conseqüente gerenciamento baseado em atividades (Abbas et al., 2015; R.S.; Kaplan & Cooper, 1998; Noreen, 1991; Stefano & Freitas, 2014).

Outra vantagem do Custeio Baseado em Atividades (ABC) é que ele aloca os custos em função das atividades que consomem recursos na organização, fazendo com que os objetos de custo (sejam produtos ou serviços) apenas absorvam o custo da estrutura consumida pelas atividades desempenhadas, e destacando os custos da estrutura ociosa, o que permite a implementação de melhorias na gestão dos recursos da empresa, inclusive sob a ótica do custeio variável e o aproveitamento ou não das economias de escala, seu ônus e seus benefícios (Abbas et al., 2012; Beuren, 1993; R.

Cooper & Kaplan, 1992; Manikas & Patel, 2016; Perez et al., 2012; Ritzman & Krajewski, 2004; Slack et al., 1999; Teixeira & Daniel, 2015; Wernke & Junges, 2017)

Não obstante, observa-se pequena quantidade de publicações sobre a temática custos em saúde em periódicos, o que corresponde a menos de 2 artigos por ano no período analisado (2001 a 2016), a maioria relativa algum método de custeio, principalmente, o ABC, e a maior parte através de estudos de casos. Nota-se, ainda, que há a necessidade de pesquisas que vão além das aplicações de métodos de custeio e que tragam discussões que possam explicar o uso ou não dos artefatos de gestão e mensuração de custos no contexto das instituições de saúde, focando, no caso brasileiro, em algum setor específico da instituição, devido à complexidade de se estudar esse tipo de organização na sua totalidade (Boutsioli, 2010; Kudlawicz, Claudineia; Corbari, 2010; Milan et al., 2013; Rumbold et al., 2015; Silva et al., 2020; Stefano, 2011; Struett et al., 2007).

No entanto, a ineficácia do uso dos recursos, no Brasil, compromete a qualidade do atendimento e a possibilidade de maiores investimentos (Pires et al., 2018), o que corrobora para a necessidade do estudo dos custos na saúde.

Balanced Scorecard e Indicadores

Pesquisas e publicações indicam aumento no uso de sistemas de gestão de desempenho desenvolvidos com base nos conceitos e na estrutura do Balanced Scorecard (BSC), nos últimos 20 anos após a primeira publicação a respeito em 1992 (Banchieri et al., 2011). O BSC permitiu que as empresas acompanhassem os resultados financeiros, enquanto acompanhavam os progressos na construção das habilidades e na aquisição dos ativos intangíveis de que precisariam para o crescimento futuro, ajudando os gestores a construir um consenso sobre a visão e a estratégia da empresa, comunicá-la e ligá-la aos objetivos das áreas e colaboradores, integrar planos de negócios e financeiros, aprender com o desempenho atingido, redefinindo e comunicando a estratégia quando necessário, através da construção de objetivos estratégicos e indicadores sob quatro perspectivas inter-relacionadas: financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento, de forma que ao acompanhar os indicadores não financeiros, é possível identificar problemas, especialmente num mundo que muda constantemente, e resolvê-los antes que seu impacto atinja os indicadores financeiros (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; R. S. Kaplan & Norton, 1992; Robert S.; Kaplan & Norton, 1996; Robert S.; Kaplan & Norton, 2017; Oliveira & Malik, 2011).

O BSC foi aplicado com sucesso, na área de saúde, em vários países, como Estados Unidos, Suécia, Taiwan, Espanha, África do Sul, respeitando as realidades específicas das organizações de saúde (Adejoka & Bayat, 2014; Bisbe & Barrubés, 2012; Carvalho et al., 2005; Chang et al., 2008; Chow et al., 1998; Curtright et al., 2000; Gumbus et al., 2003; Kollberg & Elg, 2011; Malik & Teles, 2001a; Mcdonald, 2012; Meliones, 2000; Rumbold et al., 2015; Stewart & Bestor, 2000; Urrutia & Eriksen, 2005; Wiersma, 2009).

Não tem sido diferente no Brasil, principalmente, nos serviços nos quais a gestão é considerada uma área relevante, como nos sistemas de saúde, onde qualidade clínica e agilidade de respostas podem significar vida ou morte de pacientes, o que demanda indicadores críticos e de informação precisa, em tempo hábil, mas há que se reconhecer um grande conflito de visões entre os diversos stakeholders da saúde, desde profissionais de saúde aos gestores, na medida em que os primeiros focam na qualidade e segurança do paciente e sentem que a gestão (em especial a gestão de custos) pode comprometer estas duas prioridades clínicas (Aidemark, 2001; Malik & Teles, 2001b; Oliveira & Malik, 2011; Soárez et al., 2005).

Metodologia

O trabalho se baseou no modelo intervencionista de Labro e Tuomela (2003), para desenvolver e aplicar um sistema de controles gerenciais, com um modelo de mensuração de custos e controles em pequenas empresas do setor de saúde no Brasil, que permitiu a melhoria dos processos internos e, conseqüentemente, dos resultados obtidos.

A proposta diferiu de uma consultoria na medida que não apenas identificou o problema e o resolveu, mas também transferiu o conhecimento do pesquisador para o gestor, através da aplicação do método científico, de forma a capacitá-lo a identificar novas situações de fragilidade e aplicar os conceitos compartilhados na nova solução.

Semelhante ao argumento de Valle (2007), a proposta se constituiu em uma metodologia de intervenção para aumentar o desempenho de pequenas empresas, mais, especificamente, do setor de saúde, identificando, inicialmente, os objetivos estratégicos das empresas e seus respectivos fatores críticos de sucesso.

A seguir, foi desenvolvido um conjunto de indicadores que equilibravam dimensões financeiras, de processos internos, clientes e de aprendizado e crescimento para orientar as empresas, rumo à consecução de seus objetivos estratégicos.

Na implementação da fase de intervenção, foram aplicadas as práticas de contabilidade gerencial, adaptadas à realidade de cada empresa participante, contribuindo para a geração de valor através do aperfeiçoamento do processo decisório.

Resultados

Cada uma das intervenções respeitou as necessidades mapeadas em cada clínica, assim como os recursos disponíveis, conforme levantado em fase preliminar de mapeamento.

Para ambas as empresas do estudo, o processo de levantamento de indicadores conforme as dimensões do BSC permitiram reflexão e deu consciência aos gestores a respeito dos objetivos estratégicos e o que precisa ser feito para alcançá-los,

corroborando com a literatura (Chenhall; Langfield-Smith, 1998; Pedroso; Gomes, 2020).

Neste sentido, o processo contribuiu para o desenho da estratégia de cada empresa, equilibrando indicadores de curto e longo prazos, financeiros e não financeiros, apesar dos desafios enfrentados com a mudança de equipe, falta de tempo e recursos para o controle, bem como as ameaças do macroambiente, muito em linha com as pesquisas realizadas anteriormente (Curtright; Stolp-Smith; Edell, 2000; Kollberg; Elg, 2011; Pedroso; Gomes, 2020).

Clínica A

Clínica vascular, tendo se iniciado como um Consultório de Cirurgia Vascular em São Paulo, há 40 anos, gerenciada pelo sócio fundador e sua esposa nos primeiros anos, e recebido a adesão da segunda geração da família, mais recentemente, a qual assumiu também a gestão, com grande apetite pela mudança e pela adoção de técnicas que potencializassem e permitissem o crescimento, como uma clínica diversificada.

Os atendimentos da área vascular são feitos através de convênios, em sua maioria. Sua carteira de clientes abrange mais de 110.000 clientes, com 600 atendimentos mensais. Os convênios funcionam como porta de entrada do paciente que, uma vez que confia na clínica, decidirá por outros procedimentos particulares também. Os clientes particulares representam cerca de 15% do faturamento da empresa.

Os gestores sentiam que precisavam padronizar os processos e criar uma rotina e um fluxo de trabalho para não perder tempo e energia.

Organização altamente envolvida com o conhecimento, a equipe desenvolveu uma metodologia específica de cirurgia a laser, que compartilha com outros profissionais de saúde da área, através de cursos externos e workshops internos, com ocorrência periódica e nas próprias dependências da clínica que, então, também serve a comunidade da área de educação.

Entre as inquietações iniciais mapeadas, destacam-se: 1. O fato de não haver metas e indicadores que a orientem acerca da direção estratégica e ações gerenciais tomadas; 2. Funcionários e colaboradores sobrecarregados ou cujo trabalho não esteja equitativamente dividido, pela falta de um fluxo de trabalho adequadamente desenhado e da designação de funções e metas individuais e do grupo; 5. Falta de identidade e posicionamento estratégico, apesar da intenção de crescimento, sem necessariamente, saber como crescer; 5. Vontade de participar de um mercado de saúde em consolidação, com aporte de capital advindo de fundos de investimento, mas que demanda maior organização e habilidade de gestão.

Clínica B

Iniciada na década de 1980, a empresa começou como um pequeno consultório médico de ortopedia e reumatologia, mas inovou, na década de 1990, diversificando suas

operações com a área de medicina do trabalho e a entrada de uma nova sócia. Atualmente, na área clínica, realiza atendimento clínico geral e para doenças reumatológicas: 50% de seus atendimentos são realizados de forma particular e 50% através de convênios.

Os serviços de medicina do trabalho são negociados em contratos com os clientes e seu preço depende do número de funcionários e do tipo de serviço a ser prestado, conforme detalhado anteriormente. Os funcionários do cliente podem vir até a empresa ou os médicos da empresa podem se deslocar até o cliente, para prestação do serviço em sua sede.

A verticalização dos convênios e o descredenciamento dos planos mais simples drenou 40% dos pacientes da clínica B, o que despertou a necessidade de lidar com o novo desafio: o de manter o faturamento e a rentabilidade da empresa, apesar das mudanças do mercado.

Outra preocupação foi com o treinamento das funcionárias: as sócias gostariam de preparar um plano de treinamento e desenvolvimento para manutenção dos talentos da clínica, considerando a crise ora enfrentada na equipe.

Intervenção na empresa A

As reuniões de mapeamento de necessidades originaram os objetivos estratégicos, fatores críticos de sucesso, indicadores e metas conforma a Tabela 1.

Tabela 1.

Indicadores estratégicos – empresa A

Objetivo específico	Fatores críticos de sucesso	Métrica	Fonte de dados	Como calcular a métrica	Resultados realizados			
					Março	Abril	Maió	Junho
Aumentar o número de procedimentos confirmados de forma rentável	Criar disciplina e procedimento de <i>follow up</i> sobre clientes que pediram para pensar	Número de formulários de <i>follow up</i> devidamente preenchidos	Formulário <i>follow up</i>	Número de <i>follow ups</i>	84	77	56	35
	Criar disciplina e procedimento para confirmar tratamentos de clientes que pediram para pensar	Número de tratamentos confirmados	Formulário <i>follow up</i>	Número de tratamentos confirmados	39	33	28	11
	Treinar a gerente com orientações padronizadas sobre as informações que ela fornece para clientes durante a negociação de procedimento	Dúvidas sobre o processo de orientação e informação seguidos pela gerente	Formulário <i>follow up</i>	Número de dúvidas sobre as orientações	0	4	1	0

Objetivo específico	Fatores críticos de sucesso	Métrica	Fonte de dados	Como calcular a métrica	Resultados realizados			
					Março	Abril	Maió	Junho
Aumentar o número de procedimentos confirmados de forma rentável (continuação)	Padronizar processo de negociação de valores	Dúvidas acerca dos procedimentos seguidos na negociação	Formulário <i>follow up</i>	Número de dúvidas sobre valores	0	1	1	0
	Negociar valores rentáveis com os clientes	Margem de contribuição (média) do procedimento por mês	Controle de faturamento médio por procedimento	Rentabilidade = receita líquida de impostos - gastos variáveis procedimento	Vide tabela de margem de contribuição por procedimento			
Reduzir do custo total da clínica	Pesquisar novos fornecedores de materiais médicos	Valores de compra de materiais	Planilha de materiais comprados	Valores unitários comprados	Vide tabela de evolução de preços de materiais			
	Controlar os consumos de materiais	Indicador de desperdício de material por procedimento	Controle de consumo de material por procedimento	Material usado (-) uso médio (geral, não por procedimento)	0	0	0	0
	Renegociar com fornecedores os valores que envolvem gastos fixos	Redução de valores de gastos fixos	Relatório do contas a pagar	Valores de gastos fixos do	40.520,74	39.631,48	38.948,72	39.627,21

Objetivo específico	Fatores críticos de sucesso	Métrica	Fonte de dados	Como calcular a métrica	Resultados realizados			
					Março	Abril	Maió	Junho
Reduzir do custo total da clínica (continuação)				controle da gestão				
	Reduzir valores pagos aos médicos não sócios	Custo com médicos não sócios	Controle de pagamento dos médicos	Valores pagos aos médicos	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Aumentar a taxa de utilização dos recursos da clínica	Taxa de utilização = tempo de utilização / tempo total disponível	Relatório de funcionamento da clínica	Média horas usadas /220 horas disponíveis para cada sala	11,82%	11,82%	3,64%	3,64%
Aumentar a receita oriunda de tratamentos fisioterapia vascular, nutricionista etc. (especialidades de terceiros)	Aumentar a indicação dos médicos em favor dos tratamentos	Número de pacientes oriundos de indicação de colegas	Planilha de pacientes indicados	Número de pacientes	0	0	0	0
	Fazer visitas guiadas com as pacientes, para mostrar a estrutura	Número de visitas guiadas	Controle da recepção, com visitas guiadas	Número de visitas	0	0	0	0

Objetivo específico	Fatores críticos de sucesso	Métrica	Fonte de dados	Como calcular a métrica	Resultados realizados			
					Março	Abril	Maiο	Junho
Aumentar receitas com cursos	Aumentar o número de alunos, através do aumento do número de turmas do curso (reduzindo o intervalo entre uma turma e outra)	Número de alunos por mês	Informações da gerência	Número de alunos por mês	16	Não houve curso	Não houve curso	16
Aumentar receitas com cursos	Aumentar o valor cobrado por aluno	Valor cobrado, em reais	Informações da gerência	Valor cobrado, por aluno, em reais	6.000	Não houve curso	Não houve curso	7.500
Aumentar receitas com cursos (continuação)	Aumentar a profissionalização do curso	Quantidade de itens diferenciados acrescentados em cada curso	Relatório de inovações	Número de inovações introduzidas no curso	1	Não houve curso	Não houve curso	1
	Introduzir inovações em processos, cursos etc.	Número de inovações introduzidas	Relatório de inovações	Número de inovações introduzidas (totais)	3	1	0	1

Objetivo específico	Fatores críticos de sucesso	Métrica	Fonte de dados	Como calcular a métrica	Resultados realizados			
					Março	Abril	Maió	Junho
Aumentar a taxa de inovação e aprendizagem da clínica	Treinar funcionários	Número de funcionários com treinamento concluído	Controle de funcionários treinados	Percentual de número de funcionários treinados em relação ao número total de funcionários	100%	100%	100%	100%
Aumentar a taxa de inovação e aprendizagem da clínica (continuação)	Incentivar o compartilhamento de conhecimento e experiências	Número de reuniões de compartilhamento	Controle de agenda da gerente	Número de reuniões de compartilhamento por mês	4	4	0	0

O processo de levantamento de indicadores conforme as dimensões do BSC permitiu reflexão e deu consciência aos gestores a respeito dos objetivos estratégicos e ao que precisa ser feito para alcançá-los, corroborando com a literatura (Chenhall; Langfield Smith, 1998; Pedroso; Gomes, 2020).

Neste sentido, o processo contribuiu para o desenho da estratégia da empresa, equilibrando indicadores de curto e longo prazo, financeiros e não financeiros, apesar dos desafios enfrentados com a mudança de equipe, falta de tempo e de recursos para o controle, em linha com as pesquisas realizadas anteriormente (Curtright; Stolp-Smith; Edell, 2000; Kollberg; Elg, 2011; Pedroso; Gomes, 2020).

Para aumentar o número de procedimentos confirmados, adotou-se a disciplina de fazer follow up regular nos clientes, que se revelou importante, não apenas para aumentar a taxa de positividade das propostas de tratamento, mas também como forma de padronizar processos, comunicar, esclarecer dúvidas, negociar valores com base em orientação padronizada da diretoria e acompanhar a satisfação do cliente.

A redução dos custos da clínica foi o fator que experimentou o resultado mais imediato: tão logo se observava uma oportunidade de melhoria nos processos, graças aos novos controles desenvolvidos, tal aprimoramento era colocado em prática e seus resultados observados logo no mês seguinte, motivando gestores e colaboradores em direção a proposta de melhoria contínua no negócio, seja pelo controle de insumos consumidos, pela renegociação de gastos fixos ou o importante reaproveitamento das áreas antes ociosas da clínica.

Deve-se observar, contudo, que a clínica não realizou mudanças nas formas de remuneração nos médicos, já que o momento foi de uma crise de recursos humanos, que levou a equipe a constantes mudanças.

A mesma crise impediu o sucesso do objetivo de elevar a receita com outras especialidades, objetivo este que ficou postergado para um momento mais oportuno, quando a equipe estabilizar e os novos médicos se alinharem aos objetivos da organização.

O custeio baseado em atividades, por sua vez, gerou questões e reflexões sobre os motivos de se usar certos recursos da forma como eram usados, e se haveria uma forma mais rentável de aproveitar os mesmos recursos (Leoncine; Bornia; Abbas, 2012).

Outra vantagem é que o custeio ABC possibilitou o custo de forma realista e fácil de ser observada (Kaplan; Norton, 1992), permitindo a identificação de oportunidades de melhoria, criando-se o auditório no lugar das salas ociosas (Garrison; Noreen; Brewer, 2018), e fornecendo subsídio para a tomada de decisão gerencial (Hoozée; Bruggeman, 2010). A ferramenta apresentou-se flexível o suficiente para absorver as especificidades

e complexidades da empresa em questão (Abbas et al., 2015; Noreen, 1991; Stefano, 2011).

Finalmente, o trabalho se utilizou do Custeio Variável, através de seu indicador de margem de contribuição, para motivar reflexões sobre se valeria a pena trabalhar com todos os procedimentos, e em todos os convênios, bem como, permitir avaliar a contribuição de cada um, antes da rentabilidade, esta última muito dependente da boa utilização dos custos fixos, que se apresentaram como uma questão a ser resolvida (Abbas; Gonçalves; Leoncine, 2012; Bittar; Magalhães, 2010).

Os custos foram tratados como indicadores, no contexto do BSC, permitindo o alinhamento dos interesses de médicos, gestores e de resultados financeiros da empresa e sua estratégia (Adejoka; Bayat, 2014; Oliveira; Malik, 2011), respeitando sua essência inovativa (Bisbe; Barrubés, 2012).

Por outro lado, a análise da margem de contribuição permitiu constatar que o curso ministrado pela clínica, acerca de sua metodologia inovadora de cirurgia vascular, se constituía como um dos produtos de maior impacto na lucratividade da companhia, merecendo destaque na estratégia, seja pelo aumento da frequência do curso (de trimestral para bimestral, com conseqüente elevação do número de alunos), bem como o aumento da taxa de matrícula (a partir da constatação da existência de uma fila de espera pelo curso) e do fechamento de parcerias com patrocinadores e fornecedores, envolvidos na tecnologia, gerando maior percepção de profissionalismo.

Finalmente, para a dimensão de aprendizagem e crescimento, a empresa tinha o objetivo de aumentar a taxa de inovação, ao que incentivou colaboradores a enviarem propostas de melhorias aos produtos e processos, bem como desenvolveu um programa de treinamento a cada funcionário, considerando as necessidades de sua função, agora mapeada.

Percebeu-se a inquietação dos gestores, em dado momento, já que a pesquisa apresenta um tempo diferente da gestão, em virtude da necessidade de comprovação de dados e informações, análises cruzadas, que demandavam mais tempo do que o esperado pelos gestores, corroborando com a literatura de BSC, no tocante às limitações ou desvantagens da Pesquisa Intervencionista (Suomala; Lyly-Yrjäinen, 2010).

Não obstante, o envolvimento e a colaboração mútua, que também caracterizam este tipo de pesquisa, permitiu que ela se desenvolvesse conforme a metodologia proposta. Tratou-se de uma Intervenção de grau forte, nos termos de Jönsson e Lukka (2007), pois contou com escopo amplo, melhorias profundas, e redesenho de controles e de processos. Sua validade foi forte nos termos de Kasanen, Lukka e Siitonen (1993), na medida que os gestores não apenas adotaram os controles e desenhos de processos, mas também se sentiram envolvidos e confortáveis o suficiente para criarem seus próprios relatórios, e usarem as informações levantadas para a tomada de decisão.

O respeito à metodologia proposta corrobora com o argumento de Malmi e Granlund (2009), de que este trabalho seja diferente de uma consultoria, pelo investimento de tempo, e pela grande conexão com a teoria que o fundamenta. Por sua vez, a essência inovativa da empresa superou a barreira do sigilo empresarial (Kasanen; Lukka; Siitonen, 1993), já que os gestores permitiram acesso irrestrito da pesquisadora a todas as informações necessárias, autorizando, inclusive, sua divulgação e publicação, e tudo isso, com a intenção de contribuir para a formação de profissionais de Controladoria na área da saúde (Oyadomari et al., 2013b; Oyadomari; Mendonça; Silva, 2014).

Aqui, como na literatura, o foco foi melhorar o trabalho na organização através da colaboração entre pesquisadores e práticos (Jönsson; Lukka, 2007; Mcniff; Whitehead, 2000).

Intervenção na empresa B

As reuniões de mapeamento de necessidades originaram os objetivos estratégicos, fatores críticos de sucesso, indicadores e metas conforma a Tabela 2.

Um primeiro objetivo discutido, de aumento do número de convênios credenciados, não obteve êxito, já que o setor de saúde caminha para o oposto: os convênios têm descredenciado as clínicas particulares para planos mais simples, desviando a demanda para seus próprios hospitais e ambulatórios.

Tal objetivo foi retirado do mapa nas primeiras reuniões, por não se adaptar à realidade. Por outro lado, a clínica obteve sucesso quanto ao objetivo de aumentar o número de clientes particulares: aproveitando-se de sua ótima reputação e da lealdade de seus atuais clientes, a clínica converteu clientes dos planos descredenciados e clientes que perderam seus planos por questões econômicas, para clientes particulares do canal fidelidade, cujo preço é inferior ao de uma consulta particular (de valor sem desconto) mas ainda maior que o dobro do valor de uma consulta de convênio, aumentando a receita com tais clientes; da mesma forma, atraiu novos clientes através da abertura de uma nova especialidade, complementar à reumatologia, qual seja a geriatria.

A abertura da nova especialidade, por sua vez, também logrou aumentar a receita de um mesmo paciente, já que o atendeu com duas especialidades. Finalmente, a introdução da profissional geriatra contribuiu reduzindo a taxa de ociosidade da sala que estava desocupada pelo período da manhã, auxiliando na consecução do objetivo de redução de custos da clínica.

Outro sucesso obtido foi relativo ao novo serviço de atendimento de pacientes para laboratórios de infusões, contribuindo para reduzir o custo variável de tais laboratórios, ao mesmo tempo que elevava a receita da clínica com o acompanhamento dos pacientes de infusões, e colaborando para diversificar mais uma vez a fonte de receitas.

Finalmente, foi feito um mapeamento das necessidades de conhecimentos e habilidades de cada colaborador da clínica, no desempenho de suas funções, com o objetivo de prover o treinamento necessário, bem como avaliar seu desempenho e contribuição e envolvê-lo na direção do cumprimento dos objetivos estratégicos de curto e longo prazos, o que mostrou que havia duas funcionárias cujas funções poderiam ser redistribuídas, de forma a reduzir os custos da clínica. Ao mesmo tempo, percebeu-se que havia oportunidades de sinergias entre a clínica e seu colaborador contratado, o advogado trabalhista, o que tem gerado novas negociações para aumento da carteira de clientes de medicina do trabalho.

Em segunda fase da intervenção, foi utilizado o ABC para se calcularem os custos de cada procedimento, bem como se identificar o custo de ociosidade da estrutura subutilizada. A clínica não abria às sextas e sábados, pois a sócia de medicina do trabalho desempenhava as visitas aos clientes nos dias de menor movimento, ficando sua estrutura ociosa por cerca de 60 horas por mês. No entanto, ao descobrirem o custo de ociosidade do recurso que é pago mensalmente (aluguel), as sócias decidiram reabrir a clínica, aproveitando o tempo de sextas e sábados para gerar receitas extras, contando com novas especialidades complementares.

Na empresa B, o custeio baseado em atividades evidenciou procedimentos que estavam precificados muito abaixo do valor justo, dado seu custo ao demandar muito tempo em atividades de um recurso caro da empresa, além de evidenciar ociosidade de recursos redundantes e proporcionar informações para a tomada de decisão bem fundamentada, em linha com a literatura citada (Miranda et al., 2007; Wernke; Junges, 2017).

Finalmente, o trabalho do indicador de margem de contribuição, motivou reflexões sobre como os objetivos estratégicos voltados ao acréscimo de novas especialidades podem contribuir para a rentabilidade da clínica B (Abbas et al., 2015; Leoncine; Bornia; Abbas, 2012; Teixeira; Daniel, 2015).

A última fase da intervenção se voltou ao cálculo do preço de seus serviços, observando que, embora a margem de contribuição de todos os serviços seja positiva e perto dos 90%, há alguns produtos cujo preço atual (considerando a demanda) não foi capaz de cobrir os custos fixos, gerando margem bruta negativa, em especial na área de medicina do trabalho, em linha com a literatura (Dallora & Forster, 2008; Teixeira & Daniel, 2015). Neste caso, a clínica argumentou que se a margem de contribuição do serviço é positiva, ela prefere praticar preços mais baixos no primeiro momento para reconquistar o mercado de medicina do trabalho, neste momento pós-pandemia, ganhando, com o aumento de clientes.

Da mesma forma que na empresa A, o processo de levantamento de objetivos estratégicos, fatores críticos de sucesso e respectivos indicadores constituíram-se em uma importante ferramenta de reflexão de planejamento para a empresa, muito em linha com o apontado pela literatura (Chenhall; Langfield-Smith, 1998; Pedroso; Gomes, 2020;

Pelz, 2019).

Assim como na empresa A, o processo enfrentou desafios, já apontados pela literatura, como mudança de equipe, falta de tempo e recursos para o controle, além da consolidação do mercado de planos de saúde, que impacta nas pequenas clínicas parceiras (ANAHP, 2023; Garengo; Biazzo; Bititci, 2005; Robson; Bennett, 2000).

Mais uma vez, o trabalho considerou prioritária a criação de indicadores que orientassem a gestão, ao invés de metas de reconhecimento, ou para remuneração, o que não impede que o processo evolua para este ponto, no futuro, corroborando com Kaplan (1998).

A transferência de conhecimento, entre pesquisador e gestores, ocorreu através das reuniões de apresentação dos cálculos e consequentes decisões, como a introdução de novos profissionais e parcerias, a redução do número de assistentes, além do cálculo de preços e respectivas decisões.

Segundo os termos de Jönsson e Lukka (2007), foi uma intervenção de grau forte, pois teve escopo amplo, melhoras profundas e desenho de novos controles. Sua validade foi forte, segundo Kasanen, Lukka e Siitonen (1993), na medida em que os gestores adotaram os controles desenvolvidos, mas também se motivaram a criarem seus próprios relatórios e usarem as informações levantadas para a tomada de decisão.

Tabela 2.

Indicadores estratégicos - empresa B

Objetivo	Fator crítico de sucesso	Métrica	Fonte de dados	Como calcular a métrica	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Aumentar o número de planos de saúde credenciados na clínica	Solicitar abertura de novos credenciamentos	Número de novos credenciamentos	Relatório da gerente	Número de novos credenciamentos no mês	0	0	0	0	0	0	0
	Utilizar a rede de contatos para obter indicações para credenciamentos	Número de indicações	Relatório da gerente	Número de indicações no mês	1	1	1	1	0	0	0
Aumentar o número de pacientes particulares na clínica	Oferecer preços competitivos em consultas particulares	Preço bruto praticado	Relatório de preços	Preço Clínica B	230	230	230	230	260	260	260
	Oferecer preços competitivos em consultas particulares com desconto	Preço bruto cliente fidelidade	Relatório de preços	Preço Fidelidade Clínica B	140	140	140	140	170	170	170
	Contactar pacientes dos convênios descredenciados para reconexão como particulares	Número de clientes convertidos	Relatório de clientes convertidos	Número de clientes que eram convênios e se tornaram particulares	5	4	6	5	6	10	20

Objetivo	Fator crítico de sucesso	Métrica	Fonte de dados	Como calcular a métrica	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Aumentar o número de pacientes particulares na clínica (continuação)	Atender pacientes da clínica com novas especialidades particulares	Número de pacientes da clínica atendidos por novas especialidades, no canal particular	Relatório da gerente	Número de pacientes da clínica de reumatologia, buscando as novas especialidades oferecidas	0	0	0	0	45	66	70
	Atrair pacientes particulares de outros profissionais complementares	Número de novos clientes de outras especialidades para reumatologia	Relatório da gerente	Número de clientes da carteira de outros especialistas, buscando reumatologia	0	0	0	0	5	4	5
Aumentar o número de produtos oferecidos pela clínica	Oferecer serviços de especialidades complementares à reumatologia	Número de novos especialistas na clínica	Informação da diretoria	Número de novos especialistas	0	0	0	0	1	0	0
	Receber novos clientes através das novas especialidades	Número de novos clientes atendidos por nova especialidade	Informação da diretoria	Número de novos clientes atendidos por nova especialidade	0	0	0	0	5	4	5
	Oferecer serviços de aconselhamento sobre medicamentos de tratamentos de infusão etc.	Número de indicações realizadas	Relatório de indicações da gerência	Número de indicações	80	80	90	85	90	90	90

Objetivo	Fator crítico de sucesso	Métrica	Fonte de dados	Como calcular a métrica	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Reduzir custos da clínica	Aumentar a taxa de utilização dos recursos ociosos	% da área da clínica utilizada	Relatório de utilização de recursos	% da área usada em relação ao total disponível	60,60%	60,60%	60,60%	60,60%	72,72%	72,72%	72,72%
	Renegociar gastos fixos	Valores gastos fixos	Relatórios gastos fixos	Valor gasto por mês	5.794,28	5.779,28	5.764,28	5.737,28	5.729,28	5.727,28	5.726,28
Criar um plano de desenvolvimento de funcionários	Mapeamento das necessidades de aprimoramento dos colaboradores	Número de funções mapeadas	Relatório de Mapeamento de funções	Número de funções mapeadas	0	0	1	1	1	1	1
Criar um plano de desenvolvimento de funcionários	Desenvolvimento de métricas de avaliação de cada funcionário, por sua função	Quantidade de funcionários com métricas	Relatório de avaliação dos funcionários	% de funcionários com métricas, por função	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

Conclusões, implicações e pesquisas futuras

O processo de levantamento de objetivos estratégicos, fatores críticos de sucesso e respectivos indicadores constituiu-se em uma importante ferramenta de reflexão para as empresas, contribuindo, inclusive, para o desenvolvimento de habilidades nos gestores, quanto a controles necessários, corroborando com os benefícios que a literatura aponta para a intervenção, enquanto metodologia de pesquisa (Chenhall & Langfield-Smith, 1998; Pedroso & Gomes, 2020; Pelz, 2019; Suomala & Lyly-yrjänäinen, 2010).

O processo enfrentou desafios já apontados pela literatura, como mudança de equipe, falta de tempo e recursos para o controle, além da consolidação do mercado de planos de saúde, que impacta nas pequenas clínicas parceiras (ANAHP, 2023; Garengo et al., 2005; Robson & Bennett, 2000).

O presente estudo contribui com a literatura, endereçando-se à lacuna observada quanto à falha em se aplicar conceitos de contabilidade gerencial devidamente adaptados às realidades, e especificidades de pequenas empresas, de um setor também muito particular e carente de boas práticas de gestão, não obstante, sua importância para a economia e a sociedade como um todo (Pelz, 2019; Antunes Júnior; Klippel, 2007).

Para as empresas, utilizando-se do BSC, o trabalho foi capaz de vislumbrar e comunicar a acionistas, gestores e funcionários, o caminho estratégico para superar desafios que se impõem, seja pela consolidação do mercado, seja por questões imprevisíveis, como o foi a pandemia.

Tratou conceitos de contabilidade de custos usados como indicadores, que não apenas tangibilizavam problemas antes invisíveis, como apontavam para suas soluções, mostrando que o caminho para o sucesso, sejam de curtos ou de longos prazos, envolve o entendimento dos problemas mais profundos da empresa, que não são apenas financeiros, mas que se refletem na situação financeira das companhias.

Também foi capaz de apontar, para cada empresa, suas forças a serem otimizadas e fraquezas a serem superadas, bem como as oportunidades que se abriam, para o desenho de um futuro gerido de forma mais consciente e bem fundamentada.

Finalmente, outra contribuição relevante do presente estudo foi associar, em ambas as empresas, a utilização do Custeio Baseado em Atividades, com o objetivo de alocar os custos indiretos entre os procedimentos, e do Custeio Variável, com o objetivo de se utilizar a Margem de Contribuição como um indicador importante para a tomada de 246 decisão gerencial, de forma convergente, beneficiando a gestão e contribuindo para a teoria.

Limitações da pesquisa

Corroborando com a literatura estudada, a pesquisa se viu limitada pela falta de recursos de todos os tipos: desde recursos materiais, como a ausência de sistemas de gestão, passando pela falta de tempo, que forçava profissionais a trabalharem horas extras para a implementação da intervenção, até a falta de recursos humanos com conhecimento necessário para o desenvolvimento de relatórios e controles e o esfacelamento das equipes de ambas as empresas, em certo momento do estudo (Robson; Bennett, 2000).

Por outro lado, uma das maiores contribuições da pesquisa foi a de transferir conhecimento e habilitar os profissionais a tomarem decisões fundamentadas em informações e conceitos comprovados, de tal forma que eles mesmos notassem a necessidade e a possibilidade de comprovarem suas intuições com fundamentos teóricos, criando a cultura da decisão bem fundamentada (Van De Ven, 2007).

Devido à falta absoluta de controles desde o início da Intervenção, foi necessário criar os relatórios e efetuar as medições iniciais, bem como criar a cultura de se abastecer os relatórios para a tomada de decisão. Com isso, optou-se por trabalhar os indicadores neste estudo, como forma de orientar a estratégia, e não como forma de remunerar ou premiar colaboradores.

Por este motivo, não foi calculada uma meta, em linha com o que recomenda a literatura (Kaplan, 1998). Considerou-se que a criação de metas (e remunerações a elas atreladas) seria oportuna num segundo momento, depois de consolidados os relatórios e controles em implantação na empresa, e depois de estabilizadas as equipes das clínicas.

Importante notar que a pesquisa contou com alto engajamento dos gestores e demais profissionais de ambas as clínicas, mesmo sem haver algum tipo de recompensa, mas simplesmente pela chance de colaborar com o desenho da estratégia, de participar do processo.

Sugestões para pesquisas futuras

Uma vez contando com os relatórios e os indicadores desenvolvidos, sugere-se o acompanhamento das estratégias desenhadas e seus resultados para, a partir de então, desenvolver-se uma nova fase da pesquisa, utilizando-se o orçamento baseado em atividade como ferramenta de gestão orçamentária, bem como com a criação de metas que possam ser usadas para avaliar e premiar colaboradores, no âmbito do BSC.

Outrossim, este trabalho teve foco em pequenas empresas do setor de saúde, mas pode inspirar a aplicação da pesquisa intervencionista em empresas de outros setores igualmente importantes para o futuro da sociedade brasileira, como as empresas envolvidas com inovação que, inclusive, recebem um tratamento diferenciado em

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

programas do governo e que podem ser estudados sob a ótica do presente trabalho.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 78,3 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico referente à Tese de Doutorado: “Custeio e Indicadores de Desempenho Empresarial: Uma abordagem intervencionista em pequenas empresas do setor de saúde”, de Maria Angelica Lencione Pedreti, aprovada em 21/12/2023, corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 1.

Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Média	10,0	2	Irrestrita	10	4,0	12,0	20,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação		78,3

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPGCFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

(Aderência Alta, Impacto Realizado Alto, Inovação Média, Complexidade Média e Aplicabilidade Alta), os examinadores Prof. Dr. Adilson Carlos Yoshikuni, Prof. Dr. Octávio Ribeiro de Mendonça Neto e Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".

Referências bibliográficas

- ABBAS, K., GONÇALVES, M. N., & Leoncine, M. (2012). Os Métodos De Custeio: Vantagens, Desvantagens E Sua Aplicabilidade Nos Diversos Tipos De Organizações Apresentadas Pela Literatura the Costing Methods: Advantages, Disadvantages and This Applicability in Various Types of Organizations Presented in Litera. *ConTexto*, v. 12, n., 145–159.
- Abbas, K., Marques, K. C. M., Tonin, J. M. da F., Sasso, M., & Leoncine, M. (2015). Os Métodos De Custeio Discutidos Na Literatura São Os Mesmos Usados Na Prática Em Hospitais? *ABCustos*, 10(1), 69–89.
<https://doi.org/10.47179/abcustos.v10i1.306>
- Adejoka, A. B., & Bayat, P. M. S. (2014). Evaluation of Performance Management And Development Systems With BSC As A Performance Appraisal Tool. *Journal of Research And Development*, 1(7), 7–24.
- Aidemark, L.-G. (2001). The Meaning of Balanced Scorecards in the Health Care Organisation. *Financial Accountability and Management*, 17(1), 23–40.
<https://doi.org/10.1111/1468-0408.00119>
- ANAHP - Associação Nacional de Hospitais Privados. (2023). *Sumário*.
<https://www.anahp.com.br/publicacoes/observatorio-2023/>
- Associação Nacional de Hospitais Privados. (2021). *ANAHP - Associação Nacional de Hospitais Privados*.
- Banchieri, L. C., Planas, F. C., Victoria, M., & Rebull, S. (2011). What Have Been Said, and what remains to be said, about the balanced scorecard? *Journal of Economics*, 29(43204), 155–192.
- BEUREN, I. M. (1993, February). Evolução Histórica da Contabilidade de Custos. *Contabilidade Vista & Revista*.
- Bisbe, J., & Barrubés, J. (2012). The Balanced Scorecard as a Management Tool for Assessing and Monitoring Strategy Implementation in Health Care Organizations. *Revista Española de Cardiología (English Edition)*, 65(10), 919–927.
<https://doi.org/10.1016/j.rec.2012.05.011>

- Boutsoli, Z. (2010). The Greek hospital sector and its cost efficiency problems in relation to unexpected hospital demand: A policy-making perspective. *Review of European Studies*, 2(2), 170–187. <https://doi.org/10.5539/res.v2n2p170>
- Brito, I. de A. L. e.; Araujo, J. C. O., Caldas, A. J. R., & Lima, J. de M. (2021). 1 www.congressosp.fipecafi.org. 1–18. <https://congressosp.fipecafi.org/anais/21UspInternational/ArtigosDownload/3485.pdf>
- Callado, A. L. C., Miranda, L. C., & Callado, A. A. C. (2003). Fatores associados à Gestão de Custos : um estudo nas micro e pequenas empresas do setor de confecções Factors Related to Cost Management : A Study among Micro and Small Companies of the Clothing Sector. *Revista Da Produção*, 13(1), 64–75. <https://www.scielo.br/pdf/prod/v13n1/v13n1a06.pdf>
- Carvalho, F. D. M., Dias, L. N. D. S., & Prochnik, V. (2005). A utilização do Balanced Scorecard em hospitais: o caso do Hospital Nove de Julho. *Anais Do Congresso*, 1. <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/2058>
- Chang, W. C., Tung, Y. C., Huang, C. H., & Yang, M. C. (2008). Performance improvement after implementing the Balanced Scorecard: A large hospital's experience in Taiwan. *Total Quality Management and Business Excellence*, 19(11), 1143–1154. <https://doi.org/10.1080/14783360802323560>
- Chenhall, R. H., & Langfield-Smith, K. (1998). The relationship between strategic priorities, management techniques and management accounting: An empirical investigation using a systems approach. *Accounting, Organizations and Society*, 23(3), 243–264. [https://doi.org/10.1016/S0361-3682\(97\)00024-X](https://doi.org/10.1016/S0361-3682(97)00024-X)
- Chow, C. W., Ganulin, D., & Haddad, K. (1998). The balanced scorecard: A potent tool for energizing and focusing healthcare organization management. *Journal of Healthcare Management*, 43(3), 263–280. <https://doi.org/10.1097/00115514-199805000-00010>
- Cooper, R., & Kaplan, R. (1992). Activity-Based Systems: measuring the costs of resource usage. *Accounting Horizons*, 6(3), 1.

- Cooper, Robin, & Kaplan, R. S. (1988). Measure Costs Right: Make the Right Decision. *Harvard Business Review*, 66(5), 96–103.
- Cruz, N. G. da;, Gonzaga, R. P., & Matos, E. R. J. de. (2021). Sistema de custo em hospitais mineiros que prestam serviços ao sus sob a perspectiva contingencial. *Enfoque: Reflexão Contábil*, 40(3), 117–137.
<https://doi.org/10.4025/enfoque.v40i3.52044>
- Curtright, J. W., Stolp-Smith, S. C., & Edell, E. S. (2000). Strategic performance management: Development of a performance measurement system at the mayo clinic. *Journal of Healthcare Management*, 45(1), 58–68.
<https://doi.org/10.1097/00115514-200001000-00014>
- Dallora, M. E. L. V., & Forster, A. C. (2008). a Importância Da Gestão De Custos Em Hospitais De Ensino - Considerações Teóricas. *Medicina (Ribeirao Preto. Online)*, 41(2), 135. <https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.v41i2p135-142>
- Garengo, P., Biazzo, S., & Bititci, U. S. (2005). Performance measurement systems in SMEs: A review for a research agenda. *International Journal of Management Reviews*, 7(1), 25–47. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2005.00105.x>
- Gebreiter, F. (2014). “Comparing the incomparable”: Hospital costing and the art of medicine in post-war Britain. *British Accounting Review*, 48(2), 257–268.
<https://doi.org/10.1016/j.bar.2015.01.002>
- Gumbus, A., Bellhouse, D. E., & Lyons, B. (2003). A Three Year Journey to Organizational and Financial Health Using the Balanced Scorecard. *Journal of Business & Economic Studies*, 9(2), 54–64.
- Igartua-López, J. I., Retegi-Albisua, J., Ruiz, M., & Mindegia, M. (2021). Evaluation of a strategy-oriented method to identify and prioritise knowledge management initiatives in smes. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 14(1), 3–14.
<https://doi.org/10.3926/jiem.3277>
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review*, January-Fe.
- Kaplan, R.S., & Cooper, R. (1998). *Custo e desempenho: administre seus custos para*

ser mais competitivo (O.P.Traduições (ed.)). Futura.

Kaplan, Robert S. ;, & Norton, D. P. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. *Harvard Business Review*, 74(September), 75–85.

Kaplan, Robert S.;, & Norton, D. P. (2017). *Mapas Estratégicos - Convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis* (Elsevier (ed.); 25th ed.). Alta Books.

Kollberg, B., & Elg, M. (2011). The practice of the Balanced Scorecard in health care services. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 60(5), 427–445. <https://doi.org/10.1108/17410401111140374>

Kudlawicz, Claudineia; Corbari, E. C. (2010). Custos na prestação de serviços : Uma aplicação do custo por departamento em uma organização hospitalar Custos na prestação de serviços : Uma aplicação do custo por. *XVII Congresso Brasileiro de Custos*.

Labro, E., & Tuomela, T.-S. (2003). On bringing more action into management accounting research : process considerations based on two constructive case studies. *European Accounting Review*, 12(3), 409–442.

Leone, N. M. de C. P. G. (1999). As especificidades das PME. In *Revista de Administração* (Vol. 34, Issue 2, pp. 91–94).

Macario, A. (2006). Are Your Hospital Operating Rooms Efficient? *Anesthesiology*, 105(2006).

Malik, A. M., & Teles, J. P. (2001a). Hospitais e programas de qualidade no estado de São Paulo. *Revista de Administração de Empresas*, 41(3), 51–59. <https://doi.org/10.1590/s0034-75902001000300006>

Malik, A. M., & Teles, J. P. (2001b). Hospitais e Programas de Qualidade no Estado de São Paulo. *Revista de Administração de Empresas*, 41(3).

Manikas, A. S., & Patel, P. C. (2016). Managing sales surprise: The role of operational slack and volume flexibility. *International Journal of Production Economics*, 179, 101–116. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.05.019>

Mcdonald, B. (2012). A Review of the Use of the Balanced Scorecard in Healthcare. In

BMcD Consulting (Issue April 2012).

Médici, A. (2021). A sustentabilidade econômico-financeira dos hospitais durante a pandemia. *Observatório ANAHP 2021*, 28–51.

Meliones, J. (2000). Saving Money, Saving Lives. *Harvard Business Review*, December.

Milan, G. S., Toni, D. De, Larentis, F., & Gava, A. M. (2013). Relationship Between Prices and Costing Strategies. *Revista de Ciências e Administração*, 15(36), 229–245.

Ministério da Economia do Brasil. (2023). *Boletim do 2º quadrimestre/2023*.

<https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/boletins/mapa-de-empresas-boletim-2o-quadrimestre-2023.pdf>

Noreen, E. (1991). Conditions Under Which Activity-Based Cost Systems Provide Relevant Costs. *Journal of Management Accounting Research*, 3((fall)), 159–168.

OLIVEIRA, A. E. M. ., & MALIK, A. (2011). Avaliação de Resultados. In *Gestão em Saúde* (2nd ed., pp. 138–143). Guanabara Koogan.

Paul J. A. Robson, & Robert J. Bennett. (2000). SME Growth: The Relationship with Business Advice and External Collaboration. *Small Business Economics*, 15, 193–208.

Pedroso, E., & Gomes, C. F. (2020). The effectiveness of management accounting systems in SMEs: a multidimensional measurement approach. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(3), 497–515. <https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2018-0059>

Pelz, M. (2019). Can Management Accounting Be Helpful for Young and Small Companies? Systematic Review of a Paradox. *International Journal of Management Reviews*, 21(2), 256–274. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12197>

Perez, J. H., Oliveira, L. M., & Costa, R. G. (2012). *Gestão Estratégica de Custos* (8th ed.). Atlas.

Pires, M. B. N., Oliveira, R. de, Alcantara, C. C. V., & Abbas, K. (2018). Relação Entre a Remuneração Do Sistema Único De Saúde , Os Custos Dos Procedimentos Hospitalares E O Resultado : Estudo Nas Santas Casas De Misericórdia Do

- Estado De São Paulo Relationship Between the Remuneration of the Unified Health System , the Costs. *Revista de Administração Hospitalar e Inovação Em Saúde*, 14(3), 16–33.
- Ramos, A. W., & Miyake, D. I. (2010). Desenvolvendo Indicadores de Produtividade e Qualidade em Hospitais: Uma Proposta de Método. *Produto & Produção*, 11(2), 67–84. <https://doi.org/10.22456/1983-8026.7517>
- Ritzman, L. P., & Krajewski, L. J. (2004). *Administração da produção e Operações* (1st ed.). Pearson.
- Rumbold, B. E., Smith, J. A., Hurst, J., Charlesworth, A., & Clarke, A. (2015). Improving productive efficiency in hospitals: Findings from a review of the international evidence. *Health Economics, Policy and Law*, 10(1), 21–43. <https://doi.org/10.1017/S174413311400022X>
- Sebrae. (2014). Causa Mortis. In *Sebrae*. [https://www.sebrae.com.br/Sebrae/PortalSebrae/UFs/SP/Pesquisas/CAUSA MORTIS_vf.pdf](https://www.sebrae.com.br/Sebrae/PortalSebrae/UFs/SP/Pesquisas/CAUSA_MORTIS_vf.pdf)
- SEBRAE. (2020). *Participação das MPE na economia nacional e regional*. <https://sebraers.com.br/pequenos-negocios-ja-representam-30-do-produto-interno-bruto-do-pais/>
- SEBRAE. (2021). *O impacto da pandemia de coronavírus nos pequenos negócios-10ª edição*.
- Silva, B. N. da, Alcantara, C. C. V. de, Baiocchi, S. V. F., & Maringá, K. A. (2020). 16 Anos de Estudos Sobre a Gestão de Custos em Hospitais : Realizações , Lacunas e Oportunidades de Pesquisas Futuras. *Pensar Contábil*, 22(79), 4–17.
- Skouloudis, A., Tsalis, T., Nikolaou, I., Evangelinos, K., & Filho, W. L. (2020). Small & medium-sized enterprises, organizational resilience capacity and flash floods: Insights from a literature review. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/SU12187437>
- Slack, N., Chambers, S., Harland, C., Harrison, A., & Johnston, R. (1999). *Administração da Produção* (Edição Com). Atlas.
- Soárez, P. C. de, Padovan, J. L., & Ciconelli, R. M. (2005). Indicadores de saúde no

- Brasil: um processo em construção. *Revista de Administração Em Saúde*, 7, 57–64.
- Stefano, N. M. (2011). Gerenciamento de Custos em Pequenas Empresas Prestadoras de Serviço Utilizando o Activity Based Costing. *Estudios Gerenciales*, 27(121).
- Stefano, N. M., & Freitas, M. do C. D. (2014). Framework: Activity-based costing in services. *Revista de Administração Da UFSM*, 7(1), 153–169.
<https://doi.org/10.5902/1983465910079>
- Stewart, L. J., & Bestor, W. E. (2000). Applying a Balanced Scorecard to Health Care Organizations. *Journal of Corporate Accounting and Finance*, 11(3), 75–82.
[https://doi.org/10.1002/1097-0053\(200003/04\)11:3<75::AID-JCAF12>3.0.CO;2-Y](https://doi.org/10.1002/1097-0053(200003/04)11:3<75::AID-JCAF12>3.0.CO;2-Y)
- Struett, M. A. M., Souza, A. A. de;, & Raimundini, S. L. (2007). Aplicação do Custeio Baseado em Atividades: estudo de caso em um laboratório de análises clínicas. *Contexto (UFRGS)*, 7, 7–31. 16766016
- SUOMALA, P. ., & Lyly-yrjänäinen, J. (2010). Interventionist management accounting research : lessons learned. *Research Executive Summaries*, 6(1), 1–10.
- Teixeira, A. B. de S. D., & Daniel, N. M. (2015). O CUSTEIO VARIÁVEL E O RISCO DO NEGÓCIO. *Revista de Contabilidade e Controladoria*, 8, 8–25.
- Tronchin, D. M. R., Melleiro, M. M., Kurcgant, P., Garcia, A. N., & Garzin, A. C. A. (2009). Subsídios Teóricos para a Construção e Implantação de Indicadores de Qualidade em saúde. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, set;(30), 542–546.
- Urrutia, I., & Eriksen, S. D. (2005). Application of the balanced scorecard in Spanish private health-care management. *Measuring Business Excellence*, 9(4), 16–26.
<https://doi.org/10.1108/13683040510634808>
- Valle, J. A., Júnior, A., & Klippel, M. (2007). *Competitividade Das Micro E Pequenas Empresas Brasileiras: Uma Proposição Metodológica*. 11, 66–76.
- Ven, A. H. Van de. (2007). Engaged Scholarship: A Guide for Organizational and Social Research. In *Oxford University Press* (1st ed.). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1063/1.1136836>
- Wernke, R., & Junges, I. (2017). Influência Da Ociosidade Fabril No Custo Unitário Do

Produto: Comparativo Entre Os Métodos Tdabc E Absorção. *Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade*, 7, 362–378.

Wiersma, E. (2009). For which purposes do managers use Balanced Scorecards?. An empirical study. *Management Accounting Research*, 20(4), 239–251.
<https://doi.org/10.1016/j.mar.2009.06.001>

Xavier, V. F., & Bertaci, M. J. (2018). a Importância Das Micro E Pequenas Empresas Para O Crescimento Do País. *Revista Interface Tecnológica*, 15(2), 161–173.
<https://doi.org/10.31510/infa.v15i2.392>

Maria Angelica Lencione Pedreti

Possui Graduação Em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (1995), Mestrado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (1999) e Doutorado em Controladoria e Finanças Empresariais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2023). Atualmente é professora das Escolas de Administração de Empresas, de Economia e de Direito Empresarial, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e sócia-diretora da MAP Consulting, empresa de Consultoria e Gestão, tendo sido administradora na Camil Alimentos S A até 2013 e professora do INSPER de 2016 a 2018. É também professora das Faculdades Oswaldo Cruz, da Plataforma de Ensino Einstein e da Fundação Instituto de Administração em São Paulo. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Administração Financeira e Controladoria, atuando principalmente nos seguintes temas: custo de capital, custos e preços, investimento, financiamento e capital de giro. Ela pode ser contatada em:

angelica@mapconsulting.com.br

Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima

Doutor em Administração de Empresas pela EAESP-FGV (2015), com período sanduíche na Indiana University (2014) - Indianápolis (EUA), Mestre em Economia (Finanças - 2008) e MBA em Finanças (2005) ambos pelo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, especialização em Administração Industrial pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini - USP (1996), especialização em Administração de Recursos Humanos e Organização & Métodos (1991 a 1993) e graduação em Administração de Empresas (1990) pela Universidade São Judas Tadeu. Autor de diversos artigos publicados em congressos e periódicos nacionais e internacionais. Professor e pesquisador do programa de mestrado e doutorado em controladoria e finanças empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor do departamento de engenharia de produção do Centro Universitário FEI, Ex-Professor convidado do MBA da Fundação Getúlio Vargas. Ex-Professor convidado de pós-graduação do Centro Universitário João Pessoa (UNIPÊ). Ex-professor Adjunto da Universidade São Judas Tadeu. Coordenador do Núcleo de Pesquisas em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Representante de Educação Continuada dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu em Controladoria. Coautor do livro Contabilidade Gerencial: ferramentas para melhoria de desempenho empresarial. Ele pode ser contatado em: ronaldo.lima@mackenzie.br

José Carlos Tiomatsu Oyadomari

Doutor (2008) e Mestre em Ciências Contábeis pela FEA/USP (2000) e Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (1988). Atua no ensino de nível superior desde 1995 e atualmente é Professor do Programa de Pós-Graduação (Stricto Sensu) em Controladoria e Finanças Empresariais da

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde está desde 2006. Professor do Insper nos cursos de graduação em Administração (desde 2006) e nos programas in-company e educação executiva (desde 1999). Desenvolve pesquisas em Contabilidade Gerencial com foco em Indicadores de Desempenho e Práticas de Controle Gerencial. Possui projetos de pesquisa aprovados pelo CNPQ e pelo Mackpesquisa com temas relacionados à pesquisa intervencionista, conhecimento pelos práticos e uso do sistema de controle gerencial e desempenho, além de ser revisor de periódicos como RCF, BBR, TAC, RCO e RUC). Tem publicações em periódicos nacionais e internacionais e também nos principais congressos da área de contabilidade. Possui e mantém experiência empresarial em Contabilidade desde 1986, com atuação em projetos de consultoria em empresas como Ernst & Young, Confab, Alumni, Angeloni, Valoriza Agronegócio, na área de indicadores de desempenho. Atuou como Editor Associado da Revista ASAA Journal e da Revista Contabilidade, Gestão e Governança. Ele pode ser contatado em: josecarlos.oyadomari@mackenzie.br

Marcelo Daniel Araújo Ermel

Doutor em Administração de Empresas na linha de Finanças pelo PPGA da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Mestre em Ciências Contábeis pelo programa multi-institucional UNB-UFRN-UFPB e bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É Professor do Mackenzie (Lato sensu e Graduação) e Professor no Insper (Lato Sensu)). Possui certificação CNPI (Análise Fundamentalista) e faz parte da banca elaboradora de questões para os exames de certificação ANBIMA (CPA-10, CPA-20, CGA e CEA) e para a Fundação Carlos Chagas (CFP). Membro do time editorial do Journal of Financial Innovation e Revista de Finanças Aplicadas, além de revisor de periódicos como International Journal of Economics and Finance, Revista de Administração Contemporânea (RAC), RAUSP e outras. Sócio da EV Capital e Consultoria, empresa de gestão de portfólio e avaliação de projetos e empresas. Foi Analista Sênior na BRL Parcerias, executando análises econômico-financeiras de projetos, avaliação de empresas e reequilíbrios de contrato de concessão e Professor Substituto do DCC/UFRN na área de Contabilidade e Análise de Balanço, Finanças Corporativas e Métodos Quantitativos, sócio da Ermel e Freitas Contadores Associados S/C LTDA, atuando na área de planejamento tributário e consultoria financeira, pesquisador do GVcef (Centro de Finanças da EAESP/FGV) na área de propriedade e controle, e membro do observatório de governança corporativa em empresas estatais, da FGV. Possui experiência com aprendizado centrado no aluno, metodologias de ensino interativas e utilização de programação e econometria para o ensino de finanças com ferramentas como o Python, R e Stata. Ele pode ser contatado em: marcelo.ermel@mackenzie.br

Juliana Ventura Amaral

Doutora em Ciências (Controladoria e Contabilidade) pela Universidade de São Paulo (2017). Mestra em Ciências (Controladoria e Contabilidade) pela Universidade de São Paulo (2012). Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo (2009). Recebeu prêmios por ter sido a melhor aluna do curso de graduação de Ciências Contábeis da FEA/USP em 2009 e por ter defendido a melhor dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da FEA/USP em 2012. Interesses de pesquisa incluem temas de contabilidade gerencial, sobretudo, referentes a custos, preços, logística, controladoria e auditoria. Atualmente é professora doutora no programa de Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças da Faculdade FIPECAFI e na graduação em Ciências Contábeis da Faculdade FIPECAFI. Recebeu o Prêmio Excelência Acadêmica em reconhecimento pelo excelente desempenho no programa de Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças em 2023. É pesquisadora do núcleo de docentes permanentes do Mestrado Profissional em Controladoria e Finanças da FIPECAFI. Ela pode ser contatada em: juliana.amaral@fipecafi.org

Andson Braga de Aguiar

Andson Braga de Aguiar tem doutorado em contabilidade pela Universidade de São Paulo (USP), com período de doutorado sanduíche na RSM Erasmus University (Holanda). Ele é professor Associado da USP. Foi professor visitante da University of Waterloo (Canadá). Ele foi diretor de cursos da FIPECAFI e diretor da Faculdade FIPECAFI. É atualmente editor-chefe da Revista Contabilidade e Finanças. É também atualmente membro do International Committee of the Management Accounting Section, do American Accounting Association. É também vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade, da FEA-USP. Foi membro do comitê de assessoramento da CAPES na área de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. Andson também é Coordenador da Divisão de Controladoria e Contabilidade Gerencial do Congresso ANPCONT, Diretor da Modalidade de Contabilidade Gerencial e Sistemas de Informações do Congresso UnB de Contabilidade e Governança e membro do Comitê Científico do 21o Congresso Brasileiro de Contabilidade. É coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Práticas de Mensuração de Desempenho e Controle Gerencial, certificado pelo CNPq e USP. Foi editor associado da Brazilian Business Review (BBR), Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, Revista Contabilidade, Gestão e Governança e Revista Contabilidade e Organizações, Ele tem vários obtido vários projetos de pesquisa financiados por renomadas órgãos de fomento e associações, tais como CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e o IMA (Institute of Management Accountants). Ele tem várias publicações em renomados periódicos nacionais e internacionais, tais como Journal of Business Research, Accounting and Finance, Advances in Accounting e Voluntas. Possui também várias apresentações em congressos internacionais e nacionais. Ele pode ser contatado em: abraga@usp.br